

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ОГНЕСТОЙКИХ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ

¹Хакимов Абдор Максимович, ²Хакимов Мухаммад Али Абдор угли

¹Совместный Белорусско-Узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций, кандидат технических наук, и/о доцент, кафедры «Точные, естественные науки и физическая культура»

²Студент 2-курса направление “Компьютерная мехатроника”
Секция. Экологические проблемы промышленности и пути их решения

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14220313>

Безопасность — состояние, при котором риск вреда или ущерба ограничен допустимым уровнем. Применительно к качеству мебели **экобезопасность** может быть определена как отсутствие недопустимого риска для жизни, здоровья, имущества потребителей при эксплуатации. В зависимости от природы воздействий, влияющих на безопасность мебели, различают следующие ее виды.

Введение на республиканском рынке строгих ограничений по эмиссии формальдегида повлекло резкое сокращение экспорта ДСП из других стран.

Основной нормативный документ для количественного определения содержания формальдегида в древесных плитах в Республике Узбекистан — ШНК-0298-04 «Плиты древесно-стружечные и фанера. Перфораторный метод определения содержания формальдегида». Данный метод основан на экстрагировании в перфораторе формальдегида из образцов древесных плит кипящим толуолом, поглощении его дистиллированной водой и обратном йодометрическом титровании (йодометрический способ). Фотоколориметрический способ оценки содержания формальдегида основан на количественном взаимодействии формальдегида с ацетилацетоном в среде уксуснокислого аммония и рекомендуется для определения содержания формальдегида в древесных материалах в пределах от 1 до 20 мг/100 г абсолютно сухой плиты. При этом способе более точному (в сравнении с йодометрическим способом) определению формальдегида не мешают находящиеся в плитах метиловый, этиловый и другие спирты, сероводород, ацетон, аммиак, фенол, карбамид и другие соединения.

Еще один документ, определяющий способ определения содержания формальдегида, — ШНК-0487906 «Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения формальдегида и других вредных летучих химических веществ в климатических камерах».

Европейские эксперты в 1996 г. отнесли формальдегид к третьей категории канцерогенных веществ, т.е. к веществам, которые по своей природе являются канцерогенами. Его присутствие заметно при очень низких концентрациях из-за сильного запаха. При воздействии формальдегида у человека возникает воспаление слизистых оболочек глаз и дыхательных органов, возможна кожная аллергия. В настоящее время в европейских странах уровень эмиссии формальдегида при отделке изделий мебели не должен превышать 0,12 мг/м³воздуха (E1).

В области конструкционных мебельных материалов в мире сохраняют свои приоритетные позиции плиты древесно-волоконные средней плотности (МДФ). В связи с динамичным развитием производства таких плит за рубежом и организацией их выпуска в Республике Узбекистан применение МДФ будет расширяться взамен ДСП и натуральной древесины для производства фасадов, особенно профильных. Характеризуя свойства

МДФ, их производители обращают внимание на то, что эти плиты обладают показателями, приближающими их к натуральной древесине по технологичности, прочности и безопасности, отмечая, что МДФ менее токсичны, чем ДСП. Однако это утверждение не является истиной.

Европейская система стандартов EN 622, определяющая технические требования к волокнистым плитам, включает в себя документ EN 622-5 «Требования к плитам средней плотности сухого способа производства (МДФ)». Согласно этому документу, содержание свободного формальдегида в МДФ определяется в зависимости от их класса: А — не более 8 мг/100 г, В — не более 40 мг/100 г абсолютно сухой массы плиты. Для сравнения можно привести нормы по выделению свободного формальдегида, установленные в Республике Узбекистан ШНК-0487906 и ШНК-0298-04 (ГОСТы РУз) для МДФ: класс А - не более 8-10 мг/100 г, класс В — не более 25 мг/100 г абсолютно сухой массы плиты [2]. Отсюда можно сделать первый вывод о том, что импортные плиты средней плотности (по крайней мере из европейских стран) могут быть значительно более токсичными, чем аналогичная продукция российского производства.

Сравнение с требованиями по выделению свободного формальдегида, установленными на древесно-стружечные плиты, позволяет сделать второй вывод. По европейскому стандарту EN 312 выделение свободного формальдегида из ДСП зависит также от их класса: класс 1 — менее 8 мг/100 г, класс 2 — 8—30 мг/100 г абсолютно сухой массы плиты [3]. Эти требования аналогичны нормам стандарта Республики Узбекистан, определяющего классы эмиссии свободного формальдегида для ДСП: Е1 — не более 10 мг/100 г, Е2 — не более 30 мг/100 г абсолютно сухой массы плиты. Таким образом, можно говорить лишь о незначительно большей безопасности импортных ДСП класса 1 по сравнению с отечественными плитами класса Е1.

Согласно вышеприведенным стандартам механической безопасностью должны характеризоваться прочность креплений конструкции, фурнитура, надежность креплений зеркал и стекол. Мебель характеризуется механической безопасностью при отсутствии острых кромок, заусенцев на твердых поверхностях; пружины в мягкой мебели должны быть прочно защищены набивочными и настилочными материалами, чтобы не повредить обивку и не причинить вреда здоровью потребителя.

Грибковые заболевания древесины — наиболее распространенная причина, ведущая к биоповреждению. Особо опасные грибы — настоящий (серо-пепельный), белый, пленчатый (коричневый), желто-зеленый (пластинчатый) и др. Некоторые насекомые-разрушители также могут повлиять на целостность древесины, так как питаются компонентами клеток или целлюлозой поврежденной древесины. Не исключена возможность поражения и здоровой древесины, которой питаются представители семейств точильщиков, усачей и ложносетчатокрылых (термитов).

Средства борьбы с разрушителями — конструктивно-противогниlostная профилактика (создание определенной влажности древесины), пропитка и обработка различными грунтовками в целях защиты от проникновения влаги (гниения), пропитка антисептиками, которые не должны повышать гигроскопичность и горючесть и оказывать вредное действие.

Огнестойкость - отсутствие недопустимого риска для жизни, здоровья и имущества потребителей при эксплуатации мебели в результате ее возгорания; характеризуется стойкостью к возгоранию древесины, полимерных материалов, а также лаков, красок. В

целях повышения пожарной безопасности материал пропитывается различными антипиренными составами в зависимости от степени горючести. Обеспечение безопасности сводится к общим правилам противопожарной охраны. Во избежание пожаров с участием древесных плит их производят в огнезащитном исполнении. Для этого используют фосфор-и азотсодержащие антипирены, выполняющие функции технологических пластификаторов и вступающие в химическое взаимодействие с лигноуглеводным комплексом с образованием пространственных структур. Твердые огнезащищенные ДВП не требуют связующего вещества при изготовлении их по сухому способу, а в МДФ расход его значительно сокращается.

Вышеприведенные факты требуют особого внимания при производстве мебели, так как в основном ДСП, ДВП и МДФ завозятся из стран содружества, а при климатических условиях Республики Узбекистан, перечисленные опасности только усугубляются и обретают опасный характер.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Европейский стандарт EN-71-3.
2. ГОСТ 4598-86 и ТУ 5536-026-00273643-98.
3. Европейская система стандартов EN 622.